

PENGEMBANGAN BUKU SEBAGAI MEDIA AJAR TEKNIK BERMAIN GITAR ELEKTRIK TINGKAT DASAR, *DEVELOPMENT BOOK AS TEACHING MEDIA OF ELECTRIC GUITAR PLAYING TECHNIQUE ON BASIC LEVEL*

Kanzul Fikri¹

¹⁾ Dosen Program Studi Pendidikan Musik STKIP Citra Bakti
email:kanzulfikri91@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran teknik bermain gitar elektrik yang dilakukan di "Ahmad Dhani *School of Rock*" Surabaya, "*Orbeat Smart Music*" Surabaya, *Yamaha Music School* Surabaya, dan ekstrakurikuler di SMP Negeri 28 Surabaya masih menggunakan cara pembelajaran dengan mengutamakan pendekatan praktek. Guru yang mengajarkan teknik bermain gitar elektrik selama ini hanya memberikan contoh dan meminta siswa menirukan cara guru memainkan teknik pada permainan gitar elektrik. Penjelasan tentang cara dan langkah-langkah memainkan teknik kurang mendapat perhatian, hal ini disebabkan bermain langsung lebih mudah dari pada menjelaskan langkah-langkah memainkan teknik gitar elektrik dengan secara tulis. Sehingga siswa mengalami kesulitan jika mendeskripsikan teknik bermain gitar elektrik. Tujuan penelitian ini mengembangkan buku ajar teknik bermain gitar elektrik pada pembelajaran gitar elektrik di Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (*Resarch and Development*). Penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk berupa buku ajar dengan Tingkat kelayakan isi sebesar 97% dengan kategori sangat layak, penyajian 98% dengan kategori sangat layak, bahasa 98% dengan kategori sangat layak dan kegrafikan atau desain 98% dengan kategori sangat layak. Hasil kualitas produk dilihat dari penggunaannya adalah; (1) dilihat dari guru; (a) aktivitas guru berjalan dengan sangat baik dengan presentase sebesar 93% (b) respon guru berjalan dengan sangat baik dengan presentase sebesar 93%. (2) dilihat dari siswa; (a) aktivitas siswa berjalan dengan sangat baik dengan presentase sebesar 98,81% (b) hasil belajar siswa berkategori signifikan dengan presentase 99,99%. Saran dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

Abstact

Learning of electric guitar playing techniques that do at "Ahmad Dhani *School of Rock*" Surabaya, "*Orbeat Smart Music*" Surabaya, *Yamaha Music School* Surabaya, and extraschool at SMP Negeri 28 Surabaya still using ways of learning with emphasis on practice. Teacher of electric guitar playing techniques just giving an example and asks the students to imitate the way the teacher played a game technique on electric guitar. An explanation of how and technical measures play less attention, this due to the direct play is easier than explaining the steps plays electric guitar technique to write it. So that students have difficulty when describing the technique of playing the electric guitar. This research purposes to develop engineering textbook on learning to play electric guitar in Surabaya. This reasearch is

research and development. The feasibility of the contents of 97% categorized as very feasible, presentation 98% categorized as very feasible, language 98% categorized as very feasible and Imaging or design 98% categorized as very feasible. The results seen from its product quality is; (1) see from the teacher; (a) activities of teacher 93%, (b) response of teacher 93 %, (2) see from students; (a) activities of students 98,81%, (b) the result of study 99,99%. Suggestions in this study can be used as a reference for further research.

Keywords: Development, textbooks, Borg and Garl, the feasibility of the product

PENDAHULUAN

Perkembangan minat terhadap alat musik gitar elektrik saat ini semakin meningkat dibuktikan dari dua tahun sebelumnya kurang dari 10 siswa, dan tahun kemarin hingga sekarang bisa mencapai 10 siswa lebih. Hal ini dapat diidentifikasi melalui banyaknya siswa yang berminat terhadap pembelajaran gitar di lembaga non formal (lembaga musik) seperti; Ahamd Dani *School of Rock*, "Orbeat Smart Music", Purwacaraka *Music Studio*, Yoerry's *School Of Talent*, Yasmi, Yamaha, Melodia, dan lainnya. Selain pembelajaran di lembaga musik, minat anak-anak terhadap gitar dapat disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan sanggar-sanggar yang ada di lingkungannya dan belajar gitar kepada orang yang dikenal dan dianggap dapat memainkan gitar.

Gitar listrik adalah sejenis gitar yang menggunakan beberapa *pick up* untuk mengubah bunyi atau getaran dari senar gitar menjadi arus listrik yang akan

dikuatkan kembali dengan menggunakan seperangkat amplifier dan loud speaker. Suara gitar listrik dihasilkan dari getaran senar gitar yang mengenai kumparan yang ada di body gitar yang biasa disebut "*pick up*" (Budjana, 2011:7). Pembelajaran gitar elektrik tidak pernah lepas dari penggunaan teknik dalam permainannya.

Permasalahan teknik dalam permainan sebuah instrumen tidak hanya pada seorang musisi ketika memainkan sebuah lagu maupun komposisi, tetapi terdapat juga pada seorang pelajar yang sedang mempelajari sebuah instrumen melalui buku panduan dari sebuah kurikulum musik. Teknik permainan gitar elektrik adalah cara untuk memainkan gitar elektrik sehingga menimbulkan bunyi yang diinginkan (Komunitas Cerdas, 2012:6). Penggunaan teknik dalam permainan gitar elektrik memiliki tujuan untuk memberikan efek permainan yang maksimal.

Berdasarkan observasi yang dilakukan jika pembelajaran teknik

bermain gitar elektrik yang dilakukan di “Ahmad Dhani *School of Rock*” dan “*Orbeat Smart Music*”. Di dua tempat sekolah musik tersebut masih menggunakan cara pembelajaran dengan mengutamakan pendekatan praktek. Guru yang mengajarkan teknik bermain gitar elektrik selama ini hanya memberikan contoh dan meminta siswa menirukan cara guru memainkan teknik pada permainan gitar elektrik. Penjelasan tentang cara dan langkah-langkah memainkan teknik kurang mendapat perhatian. Hal ini disebabkan bermain langsung lebih mudah dari pada menjelaskan langkah-langkah memainkan teknik gitar elektrik dengan secara tulis. Namun pemikiran tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Praktek tanpa teori tidak ilmiah dan tidak memiliki landasan, begitu juga dengan teori tanpa praktek akan menjadikan teori hanya sekedar teori (Budjana, 2011:8).

Menulis menjadi hal paling sulit dalam dunia musik. Pemusik lebih tertarik untuk langsung praktek (Budjana, 2011:10). Oleh karena itu masih jarang dijumpai buku musik yang menjelaskan tentang teknik bermain gitar. Dalam dunia pendidikan musik non formal juga ditemui fakta yang menyebutkan jika praktek lebih diutamakan dibanding dengan teori. Begitu juga di sekolah-sekolah musik di Surabaya yang membuka kursus gitar

elektrik namun tidak mengajarkan teori. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa hanya mempelajari praktek memainkan teknik bermain gitar elektrik tanpa mempelajari langkah-langkah memainkan teknik bermain gitar elektrik.

Selain di sekolah-sekolah musik di Surabaya seperti; Ahmad dhani *School of Rock* dan *Orbeat Smart Music*, pembelajaran gitar elektrik juga ada di kegiatan ekstrakurikuler di sekolah formal di Surabaya, seperti; SMP Negeri 28 Surabaya, SMP Negeri 12 Suarabaya, dan di SMP Negeri 24 Surabaya. Dalam pembelajaran gitar elektrik di ekstrakurikuler di SMP 28 Negeri Surabaya memiliki perbedaan yaitu jika di sekolah musik non formal pembelajaran dilakukan dengan privat (1 guru dan 1 murid) dan di ekstrakurikuler di SMP Negeri dilakukan dengan group (band) yang terdiri dari satu penyanyi (vocal), dua pemain gitar, satu pemain bass gitar, satu pemain keyboard, dan satu pemain drum.

Meski memiliki perbedaan dalam metode pembelajaran, tetapi dalam kedua sekolah ini memiliki kesamaan kendala dalam pembelajaran gitar elektrik, yaitu; siswa kesulitan dalam mendeskripsikan teknik bermain gitar secara urut meskipun para siswa gitar elektrik mampu memainkan teknik-teknik tersebut dengan baik.

Siswa menjadi mahir dalam memainkan berbagai macam teknik pada gitar elektrik, namun siswa kesulitan untuk menjelaskan langkah-langkah bermain gitar elektrik. Kesulitan menjelaskan langkah memainkan teknik gitar elektrik tidak hanya dialami siswa, guru juga menjadi kesulitan untuk menjelaskan langkah memainkan suatu teknik permainan gitar elektrik. Hal ini dikarenakan kurangnya penguasaan teori.

Penulis tertarik untuk mengembangkan buku teknik bermain gitar elektrik yang dapat digunakan sebagai buku ajar dalam pembelajaran teknik bermain gitar elektrik, dimana buku teknik tersebut digunakan untuk pembelajaran teknik gitar elektrik tingkat basic 1 dan basic 2 di sekolah musik non formal.

Dengan adanya buku teknik bermain gitar elektrik diharapkan akan menambah pengetahuan bermain gitar siswa di samping praktek yang dilakukan, sehingga siswa tidak lagi buta teori. Dengan demikian siswa akan lebih handal dalam memainkan teknik pada saat bermain gitar elektrik.

KAJIAN LITERATUR

Buku Ajar

Buku ajar adalah sumber belajar yang berbentuk bahan ajar, digunakan oleh siswa untuk membantu tercapainya kompetensi inti, kompetensi dasar dan

tujuan pembelajaran yang diterapkan. Buku ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar (Depdiknas, 2006).

Media

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi (Sadiman, 2010:7). Media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan intruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media pembelajaran. Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Arsyad, 2009:4).

Gitar Elektrik

Definisi gitar elektrik menurut Andean (2011:9) adalah gitar yang membutuhkan energi listrik untuk membunyikannya. Gitar elektrik membutuhkan *pick up* untuk menangkap gelombang suara yang akan diperkuat sehingga dapat terdengar melalui *amplifier*. Gitar elektrik dimainkan dengan menggunakan senar besi dan kawat.

Tenik Permainan Gitar Elektrik

Teknik bermain gitar elektrik adalah cara untuk memainkan gitar elektrik sehingga menimbulkan bunyi yang diinginkan (Komunitas Cerdas, 2012 : 6). Untuk menguasai permainan gitar elektrik, dibutuhkan teknik-teknik permainan gitar elektrik. Menurut Arisasangka (2006 : 9-10), teknik-teknik permainan gitar elektrik antara lain:

1. *Semitone Bend* adalah suatu teknik permainan gitar elektrik di mana nada yang dimainkan, senarnya dinaikkan hingga nadanya mencapai nada pada fret berikutnya dengan interval setengah.

2. *Wholetone Bend* adalah suatu teknik permainan gitar elektrik di mana nada yang dimainkan, senarnya dinaikkan hingga nadanya mencapai dua fret lebih tinggi dengan interval satu.

3. *Wholetone Bend and Release* adalah suatu teknik permainan gitar elektrik dimana nada yang dimainkan, senarnya dinaikkan hingga nadanya mencapai dua fret lebih tinggi dengan interval satu, setelah itu kembalikan lagi nadanya ke posisi semula.

4. *Hammer-on* adalah teknik permainan gitar elektrik yang dilakukan dengan cara memetik nada pertama, setelah itu bunyikan nada kedua yang lebih tinggi yang intervalnya tidak terlalu jauh dengan menekan senar tanpa memetik kembali.

5. *Pull-off* adalah teknik permainan gitar elektrik yang dilakukan dengan cara memetik nada pertama, setelah itu bunyikan nada kedua yang lebih rendah yang intervalnya tidak terlalu jauh dengan menekan senar tanpa memetik kembali.

6. *Trill* adalah teknik permainan gitar elektrik yang dilakukan dengan cara memetik nada pertama, setelah itu bunyikan nada ke dua (intervalnya tidak jauh dari nada pertama) dan pertama secara berulang-ulang dengan menekan senar tanpa memetik senar kembali. Hal ini dilakukan dengan tempo yang relatif cepat.

7. *Slide* adalah suatu teknik permainan gitar elektrik yang dilakukan dengan cara memetik nada pertama misalkan di fret 10, kemudian geser posisi jari kiri hingga ke fret 12 tanpa memetik senar kembali.

8. *Vibrato* adalah teknik permainan gitar elektrik yang dilakukan dengan cara memetik nada kemudian naikkan dan turunkan sedikit senarnya dengan jari kiri dengan tempo yang relatif cepat.

9. *Tapping* adalah teknik permainan gitar elektrik yang dilakukan dengan cara menempatkan salah satu jari kiri pada fingerboard misalkan di fret 10, kemudian salah satu jari kanan menekan nada pada fret 12 hingga berbunyi, setelah itu lepaskan jari kanan sambil sedikit menyentil hingga nada di fret 10 berbunyi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (*Resarch and Development*) dengan langkah pengembangan (Sadiman dkk., 2010:101) yang menggunakan teori Borg and Garl yang terdiri atas (a) identifikasi kebutuhan (b) perumusan tujuan (c) perumusan butir materi (d) perumusan alat pengukur keberhasilan (e) penulisan naskah media (f) validasi (g) uji coba terbatas (h) revisi (i) validasi (j) uji coba luas (j) revisi dan naskah siap produksi.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, pengumpulan data dilakukan selama 6 bulan. Selain itu juga menggunakan cara kuantitatif yaitu berupa penilaian dari validator dengan ketentuan perhitungan persentase skor kelayakan serta berdasar interpretasi perhitungan skala likert.

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004). Dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

P : Persentase penguasaan

f : Jumlah skor yang diperoleh

n : jumlah skor keseluruhan

(Nana Sudjana, Ibrahim, 2001:129).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji coba dilakukan dengan dua tahap yaitu uji coba terbatas dan luas, pada uji coba terbatas bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan yang terdapat pada buku ajar draf I. Untuk memenuhi kompetensi yang telah ditarget yaitu mencapai suatu pemahaman dan perubahan sikap anak pada minat pembelajaran teknik bermain gitar elektrik. Pada akhir pembelajaran diberikan angket respon untuk mengetahui gambaran reaksi yang muncul setelah menggunakan buku sebagai media ajar teknik bermain gitar elektrik.

Validasi Materi

Dari gambar I dapat diketahui bahwa buku sebagai media ajar teknik bermain gitar elektrik tingkat *basic* I dan II pada seluruh komponen hasil skor validasi I adalah 68 dengan presentase 76 % yang berarti cukup baik, layak, dan tidak perlu revisi. Validasi II pada validasi materi memperoleh skor 86 dengan presentase 97% yang berarti buku teknik bermain gitar elektrik secara materi sudah baik, layak digunakan dalam pembelajaran teknik bermain gitar elektrik tingkat *basic* I

dan II tidak perlu revisi. Berikut gambar hasil validasi materi :

No	Aspek yang Dinilai		Skala		Skala	
			Penilaian Validasi I		Penilaian Validasi II	
	Komponen	Indikator	V I	V 2	V1	V2
1.	Kegunaan	Memudahkan siswa dalam mendiskripsikan serta memainkan teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic I</i> dan <i>basic II</i> .	3	3	4	4
		Menambah minat siswa untuk belajar materi teknik bermain gitar elektrik.	3	3	4	4
		Memudahkan siswa dalam mendiskripsikan serta memainkan teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic I</i> dan <i>basic II</i> .	3	3	4	4
		Menambah minat siswa untuk belajar materi teknik bermain gitar elektrik.	3	2	4	4
2.	Materi	Memudahkan siswa dalam mendiskripsikan serta memainkan teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic I</i> dan <i>basic II</i> .	3	4	4	3
		Menambah minat siswa untuk belajar materi teknik bermain gitar elektrik.	3	3	4	4
		Tidak mempersulit siswa dalam mendiskripsikan teknik bermain gitar elektrik.	3	3	4	4
3.	Penyajian Pembelajaran	Memudahkan siswa dalam mendiskripsikan serta memainkan teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic I</i> dan II.	3	3	4	4
		Menambah minat siswa untuk belajar materi teknik bermain gitar elektrik.	3	3	3	4
		Memudahkan siswa dalam mendiskripsikan serta memainkan teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic I</i> dan II.	4	4	4	4
		Menambah minat siswa untuk belajar materi teknik bermain gitar elektrik.	4	3	4	4
Jumlah Keseluruhan			35	31	43	43
Jumlah Keseluruhan			66		86	
Persentase Keseluruhan			77%		97%	

Gambar I. Hasil Validasi Materi (Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Gambar II. Teknik “Down Picking” Pada Buku teknik bermain gitar elektrik sebelum validasi II (Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Gambar III. Teknik “Down Picking” Pada Buku teknik bermain gitar elektrik setelah validasi II (Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Pada Gambar II, foto petunjuk teknik urutan memainkan teknik “Down Picking” masih kurang jelas dan belum ada contoh suara atau *audio track* seperti pada Gambar III.

Validasi Kegrafikan

Dari gambar IV dapat diketahui bahwa buku ajar Teknik Bermain Gitar Elektrik tingkat *basic I* dan *basic II* pada validasi kegrafikaan secara keseluruhan, hasil skor validasi I adalah 79 dengan persentase 90 % yang berarti cukup baik, sangat layak dan tidak perlu direvisi.

Validasi II pada seluruh komponen kegrafikaan memperoleh skor 86 dengan presentasre 98% yang berarti Buku Teknik Bermain Gitar Elektrik tingkat *basic* I dan *basic* II secara kegrafikan sudah baik, sangat layak digunakan dalam pembelajaran gitar elektrik dan tidak perlu direvisi.

No	Aspek yang Dinilai		Skala Penilaian Validasi I		Skala Penilaian Validasi II	
	Komponen	Indikator	V I	V II	V I	V II
1.	Ukuran Buku	Kesesuaian ukuran buku ajar dengan standar ISO	4	2	4	4
		Kesesuain ukuran dengan isi materi buku ajar teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic</i> I dan II.	4	3	4	4
	Desain Kulit Sampul	Kesesuaian tata letak desain buku ajar teknik bermain gitar elektrik	3	4	4	4
		Kesesuaian tipografi kulit buku ajar dengan materi teknik bermain gitar elektrik.	3	3	4	3
	Penggunaan jenis huruf sesuai dengan materi teknik bermain gitar elektrik	3	4	4	4	
2.	Desain Isi Buku	Kesesuaian ukuran buku ajar dengan standar ISO	4	4	4	4
		Kesesuain ukuran dengan isi materi buku ajar teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic</i> I dan II.	4	4	4	4
		Kesesuaian tata letak desain buku ajar teknik bermain gitar elektrik	4	4	4	4
		Kesesuaian tipografi kulit buku ajar dengan materi teknik bermain gitar elektrik.	3	4	3	4
		Penggunaan jenis huruf sesuai dengan materi teknik bermain gitar elektrik	4	3	4	4
		Keseuaian pencerminan isi buku ajar teknik bermain gitar elektrik.	4	4	4	4
		Jumlah		40	39	43
Jumlah Keseluruhan			79		86	
Persentase Keseluruhan			90%		98%	

Gambar IV. Hasil Validasi Kegrifikan (Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Validasi Penyajian

Dari gambar V dapat dikeetahui bahwa buku ajar Teknik Bermain Gitar Elektrik tingkat *basic* I dan *basic* II pada validasi penyajian secara keseluruhan, hasil skor validasi I adalah 55 dengan persentase 86 % yang berarti cukup baik,

sangat layak dan tidak perlu direvisi. Validasi II pada seluruh komponen penyajian memperoleh skor 59 dengan presentasre 92% yang berarti buku Teknik Bermain Gitar Elektrik tingkat *basic* I dan *basic* II secara penyajian sudah baik, sangat layak digunakan dalam pembelajaran gitar elektrik dan tidak perlu direvisi.

No	Aspek yang Dinilai		Skala Penilaian Validasi I		Skala Penilaian Validasi II	
	Komponen	Indikator	V I	V 2	V1	V2
1.	Teknik Penyajian	Pemilihan tema desain sesuai dengan minat belajar siswa pada pembelajaran gitar elektrik	4	3	4	4
		Judul buku ajar menggambarkan materi teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic</i> I dan II	4	4	4	4
		Penyajian materi dalam buku ajar runtut dan dapat mengarahkan pemahaman siswa terhadap pendeskripsian dan praktek.	3	3	3	3
2.	Penyajian Pembelajaran	Kegiatan pembelajaran teknik bermain gitar elektrik tingkat <i>basic</i> I dan II	3	4	4	4
		Ide desain buku ajar sesuai dengan minat siswa pada pembelajaran gitar elektrik.	3	4	4	4
3.	Kelengkapan Penyajian	Kelengkapan penyajian buku ajar mencakup: (a) pendahuluan, (b) daftar isi, (c) isi, (d) daftar pustaka	4	3	4	3
		Sajian materi teknik bermain gitar elektrik telah tersaji secara runtut	3	3	3	3
		Ilustrasi isi memperjelas dan mempermudah pemahaman. (a) mampu mengungkap makna atau arti dari objek, (b) bentuk ilustrasi desain proporsional dan menarik	3	4	4	4
Jumlah			27	28	30	29
Jumlah Keseluruhan			55		59	
Persentase Keseluruhan			86%		92%	

Gambar V. Hasil Validasi Kegrifikan (Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Gambar VI. Cover sebelum divalidasi (Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Gambar VII. Cover setelah divalidasi (Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Pada gambar VI menunjukkan bahwa belum dilakukan validasi oleh para validator, cover buku masih belum menarik, karena gambar gitar masih berwarna hitam putih, kemudian tidak ada keterangan *grade* atau *level* materi, dan yang terakhir yaitu; tidak ada nama penulis buku tersebut. Pada Gambar VII menunjukkan bahwa sudah dilakukan validasi.

Validasi Bahasa

Dari gambar VIII dapat diketahui bahwa buku ajar Teknik Bermain Gitar Elektrik tingkat *basic* I dan *basic* II pada validasi bahasa secara keseluruhan, hasil skor validasi I adalah 31 dengan persentase 78 % yang berarti cukup baik, sangat layak dan tidak perlu direvisi. Validasi II pada seluruh komponen bahasa memperoleh skor 34 dengan presentasre 85% yang berarti buku Teknik Bermain Gitar Elektrik tingkat *basic* I dan *basic* II secara bahasa sudah baik, sangat layak digunakan dalam pembelajaran gitar elektrik dan tidak perlu direvisi.

No	Aspek yang Dinilai		Skala Penilaian Validasi I		Skala Penilaian Validasi II	
	Komponen	Indikator	V I	V II	V I	V II
1.	Kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik	Bahasa yang digunakan dalam buku ajar mudah dipahami oleh siswa.	3	3	3	3
		Sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan sosial emosional siswa tingkat <i>basic</i> I dan II.	3	4	3	4
2.	Komunikatif	Bahasa yang digunakan dalam buku ajar sesuai dengan kaidah EYD/Ejaan yang disempurnakan	3	3	3	3
		Sistematika dalam buku ajar sesuai dengan kaidah penulisan buku ajar	3	3	3	4
		Kebakuan istilah dan simbol dalam buku ajar materi teknik bermain gitar elektrik	3	3	4	4
Jumlah			15	16	16	18
Jumlah Keseluruhan			31		34	
Persentase Keseluruhan			78%		85%	

Gambar VIII. Hasil Validasi Bahasa (Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Kepraktisan

Berdasarkan hasil pengamatan dari dua pengamat, yaitu respon siswa mendapatkan skor 87,6% dikategorikan positif. Respon guru mendapatkan nilai 93% dikategorikan positif. Dari hasil keseluruhan buku teknik gitar elektrik dinyatakan praktis.

Kriteria	Respon Siswa Respon Guru	Respon Guru	Kriteria
Nilai	87,6%	93%	Praktis
Kategori	Positif	Positif	

Gambar IX. Kepraktisan
(Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

Kefektifan

Berdasarkan gambar X, nilai dari aktifitas siswa memperoleh 98,81% dengan kategori sangat baik, aktifitas guru mendapatkan nilai 93% dengan kategori sangat baik dan hasil tes (perbedaan *pre-test* dengan *post-test*) mendapatkan hasil rata-rata 99,99% dikategorikan signifikan. Secara keseluruhan buku teknik gitar elektrik dikategorikan efektif.

Kriteria Hasil	Aktifitas Siswa	Aktifitas Guru	Tes Belajar	Kriteria
Nilai	98,81%	93%	99,99%	Efektif
Kategori	Positif	Positif	Signifikan	

Gambar X. Keefektifan
(Sumber : Dok. Pribadi Kanzul 2017)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dalam penelitian pengembangan buku teknik gitar elektrik

untuk tingkat *basic* I dan II terdiri atas proses pengembangan dan kualitas buku.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan (*Research and Development*). menggunakan teori Borg and Garl yang terdiri atas (a) identifikasi kebutuhan (b) perumusan tujuan (c) perumusan butir materi (d) perumusan alat pengukur keberhasilan (e) penulisan naskah media (f) validasi (g) uji coba terbatas (h) revisi (i) validasi (j) uji coba luas (j) revisi dan naskah siap produksi.

Penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk berupa buku ajar dengan Tingkat kelayakan materi sebesar 97% dengan kategori sangat layak, penyajian 98% dengan kategori sangat layak, bahasa 98% dengan kategori sangat layak dan kegrafikan atau desain 98% dengan kategori sangat layak. Proses pengembangan buku pada penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap studi pendahuluan, tahap studi pengembangan dan tahap uji coba akhir. Pada tahap studi pendahuluan menghasilkan bahwa belum adanya buku khusus teknik gitar elektrik pada pembelajaran gitar elektrik di sekolah musik formal maupun non formal. Penyampain materi berpusat pada pengetahuan pribadi guru. Hasil dari tahap pengembangan berupa buku teknik gitar elektrik beserta CD yang berisi video teknik permainan gitar elektrik, hasil validasi model 1 layak untuk diuji coba

secara terbatas yang melibatkan 5 siswa dengan hasil revisi di beberapa halaman. Uji coba luas dengan model 2 layak untuk diuji coba skala luas dengan melibatkan 15 siswa dengan hasil sedikit revisi.

Kualitas buku teknik gitar elektrik terdiri atas kepraktisan dan keefektifan. Hasil kepraktisan yaitu 89%, keefektifan yaitu 98,81%. Secara keseluruhan kualitas buku teknik gitar elektrik dikategorikan sangat baik.

Bagi para guru yang akan mengembangkan buku ajar, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman, untuk penelitian lain, penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan penelitian yang sejenis. Diharapkan untuk semua guru musik dapat mengembangkan buku-buku musik lainnya, karena masih sangat jarang buku musik yang digunakan dalam pembelajaran musik.

DAFTAR PUSTAKA.

- Anwar Khairil. 2014. *Analisis akord D mayor pada alat musik gitar akustik*. Vol XVIII, Mataram,
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ari Soekarno. Tanpa Tahun. *Buku Pintar Musik*. Jakarta: Inovasi
- Arsyad, Ashar. 2009. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budjana, Erros. 2011. *Rahasia Dua Jam Jago Gitar*. Yogyakarta: Pressindo Inti Media.
- Eko Maulana & Dwi Ryanti Andi. 2014, *Pembuatan Animasi Interaktif Pembelajaran Gitar Tingkat Pemula*, Vol. III, Purwokerto,
- Emzir, Prof.Dr. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Huchting Arthur, *Concerto* dalam *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (Stanley Sadie), Vol. \$, London, 2002.
- Komora Candra. *Studi Pembelajaran Gitar Bass Elektrik Dengan Menggunakan Media Minus One di RMO (Rumah Musik Olim)*. Vol 1, Bandung, 2013.
- Indrawaty Youllia. 2013. *Analisis akord pembelajaran alat musik gitar menggunakan model skenario multimedia interaktif timeline tree*, Vol. 4, Bandung,
- Kristianto, Jubing 2005. *Gitarpedia Buku Pintar Gitaris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama
- Komunitas Cerdas. 2012. *Master of Gitar*. Jakarta: Jal Publishing.
- Nugriyo Dodik. 2012 *Interaktif Sistem Wireless Gitar Menuju Amplifier*. Vol 1, Semarang.
- Muslich, Mansur. 2010. *Textbook Writing: Dasar – Dasar*

*Pemahaman dan Pemakaian
Buku Teks.* Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media.

Sadiman, Arif S, dkk. 2010. *Media
Pendidikan.* Jakarta. PT Raja
Grafindo Persada.